

Desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado

Development of reading skills in fourth grade students

Dairys Correa-Herrera*

✉ dairiscorrea11@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0005-9408-5117>

Emeria A. Ulloa-Paz**

✉ eulloa45@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-7226-5628>

Odalys Fis-Díaz**

✉ odalysfd@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-5630-3866>

*Escuela Primaria 26 de Julio, Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Ciego de Ávila, Cuba.

Resumen

El objetivo de este estudio fue proponer un sistema de actividades para desarrollar habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado. La investigación se desarrolló bajo las consideraciones teórico-metodológicas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en el segundo momento del desarrollo de la escuela primaria “26 de Julio” del poblado de Ceballos, Ciego de Ávila, Cuba y el desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado de la misma. La investigación planteó una perspectiva cualitativa-cuantitativa enfocada en la obtención de resultados en cuanto al mejoramiento de las habilidades lectoras. Como resultados, en el estudio exploratorio realizado mediante las evaluaciones sistemáticas relacionadas con la lectura, preguntas de comprensión, la impartición de clases, el análisis de los diferentes documentos normativos, así como la experiencia de las investigadoras como docentes se comprobó que los educandos de cuarto grado presentaron deficiencias en el desarrollo de habilidades lectoras. Se constató que los educandos lograron incrementar habilidades lectoras como leer con corrección, fluidez y expresividad, demostrando comprensión de lo leído en la actividad de la prueba pedagógica. Se llegó a la conclusión que en el análisis de la teoría

precedente se reveló que la lectura es un tema abordado desde diferentes enfoques y la situación anterior condicionó la necesidad de abordar el desarrollo de habilidades lectoras desde los primeros años de la escuela primaria, desde concepciones teóricas y metodológicas teniendo presente los niveles de asimilación del conocimiento, así como la integración de los componentes de la asignatura Lengua Española.

Palabras clave: comprensión lectora, desarrollo de habilidades, educandos de cuarto grado, enseñanza de la lectura, habilidades lectoras

Abstract

The objective of this study was to propose a system of activities to develop reading skills in fourth grade students. The research was developed under theoretical-methodological considerations on the teaching-learning process of reading in the second moment of the development of the primary school “26 de Julio” in the town of Ceballos, Ciego de Ávila, Cuba and the development of reading skills in fourth grade students of the same. The research proposed a qualitative-quantitative perspective focused on obtaining results in terms of improving reading skills. As a result, in the exploratory study carried out through systematic evaluations related to reading, comprehension questions, the teaching of classes, the analysis of the different normative documents, as well as the experience of the researcher as a teacher, it has been found that fourth grade students presented deficiencies in the development of reading skills. It was found that the students managed to increase reading skills such as reading correctly, fluently and expressively, demonstrating understanding of what they read in the pedagogical test activity. It was concluded that in the analysis of the previous theory it was revealed that reading is a topic approached from different approaches and the previous situation conditioned the need to address the development of reading skills from the first years of primary school, from theoretical and methodological conceptions taking into account the levels of assimilation of knowledge, as well as the integration of the components of the Spanish Language subject.

Keywords: fourth grade students, reading comprehension, reading teaching, reading skills, skill development

Introducción

Es un requisito primordial que los ciudadanos de este siglo se equipen con la capacidad de “saber aprender” y “saber pensar con claridad” sobre la información que aumenta rápidamente (Din, 2020). El pensamiento crítico significa la capacidad de recopilar, evaluar y utilizar la información de manera efectiva y adecuada. No obstante, Halpern (2013), califica el pensamiento crítico como una “necesidad vital” del siglo XXI, particularmente a raíz de la explosión de la información.

En relación a lo anterior, Moats (2020), plantea que la responsabilidad fundamental de las escuelas es la de enseñar a los educandos a leer. Debido a que la lectura afecta todos los demás logros académicos y se asocia con la salud social, emocional, económica y física, ha sido uno de los aspectos más investigado de la cognición humana. Para el año 2000, después de décadas de investigación multidisciplinaria, la comunidad científica había logrado un amplio consenso en torno a las siguientes cuestiones: ¿Cómo los educandos aprenden a leer?, ¿Cuáles son las causas de las dificultades para leer?, ¿Qué son los componentes esenciales de una enseñanza eficaz de la lectura? y ¿Por qué es importante cada uno?, ¿Cómo podemos prevenir o reducir la lectura?, ¿Dificultades? Dos décadas después, cientos de estudios adicionales han refinado y consolidado lo que sabemos sobre el refuerzo de rendimiento en lectura, especialmente para educandos en riesgo.

La lectura es una herramienta fundamental que apoya el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los recursos con los que los educandos aprenden, se apoyan constantemente en textos, los cuales demandan gran capacidad analítica e interpretativa para lograr su adecuada comprensión. Si no se han adquirido las habilidades y aptitudes necesarias para una buena comprensión lectora, probablemente el ejercicio de la lectura no contribuya a la adquisición de nuevos conocimientos, comprometiendo así el nivel académico del educando. Los requerimientos de los estándares básicos por competencias en el área de lenguaje enfatizan en la capacidad que deben tener los educandos para interpretar diversos tipos de textos en los diferentes grados de básica primaria (Coral y Vera, 2020).

Además, Fontes *et al.* (2020), expresan que el proceso de lectura es una interacción entre los conocimientos previos del lector y la información que contiene el texto al cual se está

enfrentando, por lo que al leer el educando interpreta el texto a la luz de sus conocimientos previos y de manera simultánea modifica sus ideas a partir de la adquisición de la nueva información.

El dominio de la comprensión lectora está en la efectividad de la recepción del mensaje. Un mensaje deficientemente recibido probablemente no resulte en una comprensión adecuada. Es decir, si el educando posee limitados recursos estratégicos que lo lleven a discernir lo leído, no comprenderá adecuadamente y por tanto no podrá interactuar con lo que lee. Desarrollar la competencia lectora de los sujetos implica explorar lo que el educando sabe hacer con el lenguaje frente al proceso de lectura, comprensión e interpretación del texto escrito. Ello presupone enseñar a los educandos a interrogar al texto que leen y con el cual se relacionan (Fontes *et al.*, 2020).

Se ha afirmado que la lectura es integral cuando el lector percibe los contenidos lógicos (racionales), los mensajes afectivos y sensoriales transmitidos por lo escrito, cuando pone en juego su capacidad memorística, imaginativa y creadora para relacionar lo leído con su propia experiencia y elaborar por cuenta propia un texto para sí, para su personal interpretación (Crespo, 2010).

De esta manera, se caracteriza al proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades lectoras, como un proceso recursivo, es decir, un proceso que comprende numerosas actividades relacionadas y no ordenadas de manera rígida, sino flexibles y reiterativas.

Es importante tener presente no solo ¿qué se enseña? sino al mismo tiempo ¿cómo se enseña?, por lo que se hace necesario incorporar al quehacer pedagógico vías que faciliten el proceso de asimilación de conocimientos y que propicien el desarrollo de hábitos y habilidades para el proceso de lectura y comprensión de los diferentes tipos de textos, constituyendo de esta forma al desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado.

Por otra parte, Suárez *et al.* (2016), plantean que la lectura como mecanismo de acceso a una amplia cultura permite pensar en el contexto de las sociedades del conocimiento, en el ejercicio de la ciudadanía plena de los individuos autónomos, demócratas, éticos y abiertos a los retos del desarrollo social futuro.

Por la importancia que tiene la comprensión de la lectura para el desarrollo de los niños y jóvenes y de la sociedad en general, se necesitan acciones que propicien el desarrollo de estas habilidades. En este sentido, el objetivo de este estudio fue proponer un sistema de actividades para desarrollar habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado. La investigación se desarrolló bajo las consideraciones teórico-metodológicas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en el segundo momento del desarrollo de la escuela primaria “26 de Julio” del poblado de Ceballos, Ciego de Ávila, Cuba y el desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado de la misma.

La población estuvo conformada por 18 educandos de 9 años. La muestra que se seleccionó correspondió a los educandos identificados con dificultades en el desarrollo de habilidades lectoras. La metodología de la investigación se materializó con el empleo de diferentes métodos y técnicas con enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, entre estos: los métodos teóricos de análisis y síntesis, el inductivo deductivo, y técnicas como la observación y el análisis documental.

Como fundamento filosófico se asume el método materialista dialéctico de acuerdo a Fabelo, (1989), en el que se concibe la educación del hombre como un fenómeno histórico, social y clasista bajo condiciones concretas según el diagnóstico y el contexto en el que se desempeñe. Se sustenta en la formación y desarrollo integral de la personalidad de los educandos, para incorporar en su desempeño los conocimientos, las habilidades, las motivaciones y las actitudes en la lectura.

Desarrollo

La lectura y las habilidades lectoras en la enseñanza primaria

Varios autores se han referido al desarrollo de habilidades lectoras, entre los que se encuentra Hernández (2021), este asume que la lectura desde su punto de vista didáctico es fundamental para el proceso de aprendizaje, es de ayuda en el desarrollo de las etapas como educando y es una herramienta para hacerse de un pensamiento crítico. Por lo cual su motivación y animación a esta, debería empezar desde casa, considerando que la familia y escuela constituyen la base fundamental para la adquisición de la lectura, pero por lo general esta responsabilidad se recarga en la escuela. Además, asume que leer es una actividad cognitiva que requiere

de establecer una relación entre grafías y fonemas, es decir entre letras, sonidos y palabras. (p. 18).

Por su parte, Canal en el 2021 aborda que es importante desarrollar habilidades lectoras en los educandos desde los primeros años de educación, a medida que se refuerza esta habilidad de establecer en ellos diferentes técnicas que les permiten comprender adecuadamente lo que leen. A través de una buena interpretación de la lectura se amplía las oportunidades de aprendizaje y se fortalece el desempeño en los diferentes escenarios escolares. Explica que el docente cumple la función primordial frente al acercamiento del educando hacia la lectura, procurando lograr un grado de comprensión cada vez más profundo y progresivo, con el cual se facilita la construcción de conceptos realmente significativos. (p. 93).

Fontes *et al.* (2020) asumen que el trabajo de la lectura en la clase demanda el empleo de métodos y procedimientos que a su vez promueven un nivel de desempeño productivo y creativo por parte de la educación, lo que deviene en el desarrollo de la creatividad, la independencia cognitiva y la capacidad de opinar, actuar, valorar la actitud y propósitos del autor para finalmente aplicar lo leído a otro contexto y establecer las relaciones intercontextuales. Aborda además que las habilidades lectoras implican el desarrollo de procesos cognitivos que al ser aplicados a la lectura presuponen que el sujeto, a partir de conocer qué es leer, estructure su actividad, aplicando determinadas estrategias que le permitan acercarse al texto y obtener la información de forma efectiva, logrando así una competencia que le permitirá convertirse en un lector eficiente.

Existen otros autores que han investigado sobre el desarrollo de habilidades en la lectura encontrándose así los trabajos investigativos que constituyen aportes que sustentan a dicha investigación donde se pueden mencionar a: Cairo *et al.*, (2001), Hoyos y Gallego (2017), Rodríguez (2020), Peredo (2001), Alonso (2023).

Esta problemática se evidencia en estudios de diferentes pedagogos y especialistas, entre los investigadores cubanos que han ofrecido orientaciones teóricas y metodológicas para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y sus cualidades están: García (2000), Arias (2005), Gayoso (2005), Quesada (2006), Montaña (2010), Domínguez y Martínez (2019) entre otros. En Matanzas resaltan: Valenzuela (2008), Colomé (2013) y Martínez (2014).

Asimismo, en el ámbito internacional se destacan entre otros: Lomas (2004), Peronard (2009), Gutiérrez y Salmerón (2012); Palomino y Solera (2015), Trujillo y Rivero (2018) y Morales (2021). Todos ellos aportaron valiosas ideas y sugerencias que van desde la importancia de la motivación por la lectura hasta la necesidad de la aplicación de estrategias que permitan el desarrollo de habilidades lectoras y de una efectiva comunicación oral.

Análisis de los resultados del diagnóstico

La realización del diagnóstico permitió conocer el estado real del desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado. Fue necesario partir de la elaboración, aplicación y evaluación de instrumentos que permitan obtener la información requerida, gracias a los cuales se pudo identificar las principales dificultades abordados a lo largo de esta investigación.

En el estudio exploratorio realizado mediante las evaluaciones sistemáticas relacionadas con la lectura, preguntas de comprensión, el análisis de los diferentes documentos normativos, así como la experiencia de las investigadoras como docentes permitió corroborar insuficiencias en el desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado de la institución educativa “26 de Julio”, entre las cuales se encuentran:

- Limitaciones en la pronunciación y el respeto de los signos de puntuación.
- Insuficiencia en las habilidades para comprender el texto leído.
- Insuficiencia en la entonación y ritmos adecuados en diferentes tipos de textos.
- Presentan un vocabulario limitado.
- Poca expresividad emocional.

En los documentos revisados: Programas, Orientaciones Metodológicas, Libros de Texto y Cuaderno de Trabajo apuntan hacia la solución de problemas metodológicos en el desarrollo de las habilidades lectoras y no a la creación de actividades para mejorar su desarrollo, así como no se observó que se incluya el uso de software, de documentales y otros materiales audiovisuales para el tránsito de actividades por los niveles de asimilación del conocimiento en función de desarrollar este componente.

Se aplicó una prueba pedagógica con el objetivo de determinar el nivel de habilidades lectoras que poseen los educandos de cuarto grado, se constató que el 50 % demostró el mayor nivel

de dificultad (Mucha dificultad), con respecto al resto de los educandos.

El diagnóstico realizado arrojó como potencial que existen orientaciones metodológicas y documentos normativos que sugieren a los maestros algunos procedimientos para desarrollar habilidades lectoras en el segundo momento del desarrollo de los educandos de cuarto grado.

Resultados similares demostraron Coral y Vera, (2020) mediante la observación directa y, a partir del trabajo como docente, evidenciaron que los niños no desarrollan una comprensión lectora adecuada para el nivel escolar en el que se encuentran; además, no se sienten a gusto por la lectura, se aburren y se resisten ante las sugerencias que se les hace cuando leen; se distraen frente a la lectura y son apáticos con textos extensos. Observaron dificultades en el uso apropiado de cada una de las herramientas básicas que contribuyen al pensamiento; por ejemplo, memorizar, comprender, interpretar, relacionar conocimientos y experiencias, lo cual afecta la comprensión no solo de textos escritos, sino también de imágenes, fotografías, textos gráficos y textos continuos, entre otros.

Tales resultados, evidenciaron que la comprensión lectora es un aspecto que no se ha potenciado efectivamente en la mayoría de estudiantes. Con relación a lo anterior, las estrategias pedagógicas pueden constituirse una herramienta para determinar el nivel de desarrollo de habilidades lectoras en los educandos. Según Coral y Vera (2020), es importante implementar estrategias innovadoras que busquen el interés por la lectura; frente a ello, existen diversas actividades que se puede desarrollar para que los educandos mejoren su capacidad de análisis, comunicación e interpretación.

A partir de las carencias teóricas y prácticas determinadas en el estudio exploratorio se evidenció la necesidad de elaborar un sistema de actividades que permitieran el desarrollo de las habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado.

Sistema de actividades para el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes de cuarto grado

Título: El vuelo del águila dorada: Un viaje de descubrimiento

Objetivo: Leer con fluidez, expresividad, corrección y comprensión textual para desarrollar la imaginación y la reflexión personal a través del análisis de un cuento.

Contenido: Lectura y análisis del cuento “El águila dorada”

Método: trabajo con el texto, explicación, conversación, dramatización, dibujo.

Medios: copias del cuento, lápices de colores, crayones, marcadores, hojas de papel, disfraces y accesorios (opcional).

Evaluación: oral

Implementación: Para la realización de esta actividad se les da a los educandos algunas características de la lectura y los pasos que se deben tener presente para leer una lectura correctamente. Posteriormente se les invita a realizar una lectura en silencio para una mejor comprensión de la misma y obtener un resultado satisfactorio y después en voz alta. Se harán preguntas que responderán a la lectura así como ¿Dónde vive Félix y qué le gusta hacer? ¿Qué sucedió cuando vio al águila dorada? ¿Qué deseo pidió Félix al águila? ¿Por qué crees que el águila dorada era tan importante para Félix? ¿Qué aventuras crees que vivirá Félix después de pedir su deseo? En un segundo momento la maestra los invita a dibujar el momento en que Félix vio al águila dorada o cómo imaginan que es el bosque donde ocurrió la historia. A continuación, se les orienta escribir una carta a Félix contándole lo que piensan de su experiencia. Seguidamente se divide a los educandos en grupos y se le asignan diferentes roles (Félix, el guardabosque, el águila dorada, etc.) para que representen escenas del cuento y al terminar se les hará las siguientes preguntas: ¿Crees que los deseos siempre se cumplen? ¿Por qué es importante soñar? ¿Qué valores podemos aprender de la historia de Félix? ¿Has tenido alguna experiencia similar a la de Félix? ¿Qué te gustaría encontrar en un viaje? Si pudieras pedir un deseo al águila dorada, ¿cuál sería y por qué? Y se les invita a crear un mural colectivo representando el bosque y el vuelo del águila dorada.

Título: El cuidador del rebaño

Objetivo: Leer el texto “María y su oveja” con corrección, fluidez, expresividad y comprensión textual para fomentar la conciencia ambiental en los educandos y así sensibilizarlos sobre la importancia de cuidar el entorno y a los animales.

Contenido: Leer con corrección, fluidez, expresividad y comprensión el texto “María y su oveja”.

Métodos: trabajo con el texto, diálogo, dibujo, dramatización, conversación, observación.

Medios: copias del cuento, disfraces y accesorios (opcional), video (documental).

Evaluación: oral

Implementación: El docente comenzará invitándolos a ver un documental que trata sobre las ovejas y se establecerá una conversación. Seguidamente leerá el cuento en voz alta, haciendo énfasis en las partes más importantes y utilizando diferentes tonos de voz para dar vida a los personajes. Luego se realizarán preguntas para verificar la comprensión del texto, como: ¿Dónde vivía María? ¿Qué hacía María con sus ovejas? ¿Por qué se enfermó una de las ovejas? ¿Qué hizo María para ayudar a su oveja enferma? ¿Qué aprendió María de esta experiencia? ¿Por qué crees que María se preocupa tanto por sus ovejas? Los educandos leerán en voz alta y se les dará la oportunidad a todos de leer para que demuestren cómo se lee una lectura correcta. A continuación, se dividirán en grupos y cada grupo representará una parte de la historia. Se pueden utilizar disfraces y accesorios sencillos para hacer la actividad más divertida. Se terminará con las siguientes preguntas: ¿Qué valores demuestra María al cuidar de su oveja enferma? ¿Cómo podemos cuidar de los animales que viven en nuestro entorno? ¿Qué aprendimos de la experiencia de María? ¿Qué otras situaciones podrían ocurrir en el campo y cómo las resolverías? ¿Si estuvieras en una situación como la de María qué harías, por qué?

Título: ¡Somos superhéroes!

Objetivo: Leer el texto “Mis amigos superhéroes” para desarrollar la comprensión lectora y fomentar valores como la honestidad, la solidaridad y la alegría.

Contenido: Comprender el cuento y relacionar los valores de los personajes con situaciones de la vida cotidiana.

Métodos: trabajo con el texto, conversación, dramatización, creación de historietas, explicación.

Medios: copias del cuento, materiales para crear disfraces (opcional), papel y lápices para la creación de historietas, carteles con los nombres de los personajes y sus superpoderes para decorar el aula.

Evaluación: oral

Implementación: Se inicia la actividad preguntando a los educandos si les gustaría tener superpoderes. ¿Cuáles serían y para qué los usarían? Luego se presenta el cuento “Mis amigos superhéroes” y se les explica que en él encontrarán a tres niños que, sin capas ni antifaces, son verdaderos héroes. Se les invita a prepararse en silencio en el texto y luego se lee en voz alta haciendo énfasis en las acciones y los valores de cada personaje. Seguidamente se harán las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el poder de Alejandro? ¿Por qué creen que Andrés decidió ayudar a los demás? ¿Cómo se sintieron al leer sobre Antonio? ¿Qué cualidades admiran de cada personaje? ¿Cómo podemos aplicar estos valores en nuestra vida diaria? ¿Se acuerdan de alguna vez en que hayan ayudado a alguien? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué otras virtudes creen que son importantes para ser un buen amigo/a? ¿Cómo podemos convertirnos en superhéroes en nuestra escuela o comunidad? Luego se divide a los educandos en grupos de tres y se les asigna a cada uno un personaje. Se les proporcionan materiales sencillos para crear disfraces o accesorios (capas, antifaces, etc.) y se les pide que representen una escena del cuento o que inventen una nueva aventura para sus superhéroes. Es necesario animarlos a expresar los sentimientos y emociones de sus personajes a través de la voz, los gestos y los movimientos. El docente terminará la actividad con las preguntas siguientes: ¿Qué aprendieron sobre la amistad y los valores? ¿Cómo se sintieron al interpretar a un superhéroe? ¿Qué otros superpoderes podrían tener los personajes? ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder de cambiar algo en el mundo? De esta forma se les invita a crear junto a su familia sus propias historietas con nuevos superhéroes y sus aventuras y se les pide que incluyan en sus historias los valores aprendidos en el cuento.

Es una investigación que aún está en proceso de implementación, se hizo una evaluación parcial después de emplear estas actividades se aprecia que los alumnos de cuarto grado han mejorado en los siguientes aspectos:

- En el interés por la lectura y la exploración.
- Un mejor desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas.
- Se observa que están más estimulados en la creatividad y la imaginación.
- Han participado mejor el trabajo en equipo y la colaboración.

- En la comprensión de conceptos científicos y otros tipos de textos, han mejorado la fluidez e incremento del vocabulario.

Conclusiones

Los estudios teóricos han demostrado la necesidad de propiciar el desarrollo de habilidades lectoras para una mejor comprensión de los tipos de textos, una mejor fluidez en la expresión y un mejor desarrollo del vocabulario de los alumnos.

Los educandos de cuarto han presentado deficiencias en la comprensión de textos, la fluidez, la pronunciación, entonación, limitado vocabulario lo que denota un escaso desarrollo de habilidades lectoras.

Se elaboró un sistema de actividades para el desarrollo de habilidades lectoras en los educandos de cuarto grado en el segundo momento de desarrollo en la escuela primaria “26 de Julio”

Se lograron algunos resultados después de aplicado el sistema de actividades entre los que se encuentran: la motivación por la lectura, un incremento del vocabulario, una mejor fluidez y comprensión de textos.

Referencias bibliográficas

- Alonso Quintana, Liuby (2023). *El Desarrollo de las habilidades lectoras en los escolares de Segundo grado*. [Tesis de maestría en Educación infantil, Universidad de Matanzas].
- Arias, G. (2005). Orientaciones metodológicas para instrumentar los ajustes curriculares en la Educación Primaria. Ed. Pueblo y Educación.
- Cairo Valcárcel, Eduardo, Gómez Lozano, Rosalba, Devia Collazos, Lida Carmenza, Lugo López, Clara de la C. y María Emilia Rodríguez Pérez (2001). Habilidad lectora en niños de primaria. *Revista cubana de Psicología*, 18(1), 3-19.
- Canal Rodríguez, T. Y. (2021). Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora a través de la lectura de Colombia. Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Nariño.
- Colomé, J, A. (2013). La dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión lectora en la escuela primaria durante la práctica laboral. [Tesis Doctoral, Universidad de Matanzas].

- Coral, R. T. Y. y Vera, H. L. E. (2020). Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora a través de la lectura de imágenes. *Revista Unimar*. 38(1): 91-111. <https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar38-1-art4>
- Crespo, C. M. (2010). *Talleres metodológicos encaminados a potenciar la preparación de los docentes de tercer grado para dirigir la comprensión de textos de diferente naturaleza*. DSpace UNISS. <https://dspace.uniss.edu.cu/handle/123456789/4846>
- Din, M. (2020). Evaluating university students' critical thinking ability as reflected in their critical reading skill: A study at bachelor level in Pakistan. *Thinking Skills and Creativity*. 35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119302937>
- Domínguez Roque, Z. y Martínez González, L. E. (2019). La utilización del contenido de La Edad de Oro en la corrección del tartaleo en escolares de la educación primaria. Ed. Pueblo y Educación.
- Fabelo, C. J. R. (1989). *Práctica, conocimiento y valoración*. Editorial de Ciencias Sociales. <https://philpapers.org/rec/CORPCY>
- Fontes Guerrero, O. L., González, A. L. y Rodríguez, S. M. (2020). La comprensión lectora: una prioridad para el desarrollo profesional del maestro en formación. *Transformación*. 16(2): 388-404. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552020000200388&script=sci_arttext
- García, E. (2000). *Algunos aspectos de la lectura*. (Lengua y literatura). Ed. Pueblo y Educación.
- Gayoso, N. (2005). *Español 2: Hablemos de lectura*. Cartas al maestro. Ed. Pueblo y Educación.
- Gutiérrez Braojos, C. y Salmerón, H. (2012). Estrategias de la comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria. Profesorado. *Revista de currículum y formación del Profesorado*, 16(1), 183-202. <https://www.redalyc.org/pdf/567/56724377011.pdf>
- Halpern, D. F. (2013). *Thought and knowledge: An introduction to critical thinking*. Taylor y

Francis Group. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315885278/tought-knowledge-diane-halpern>

Hernández Arenga, Yohana (2021). Desarrollo de habilidades de lectura en estudiantes de tercer grado para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la implementación de la Colombia. Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

Hoyos Flórez, Ana María y Gallego, Teresita María (2017). Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 51, 23-45.

Lomas, C. (2004): El aprendizaje de la comprensión en las aulas. Ed. Piidos.

Martínez, M. (2014). La comprensión de textos mediante el software educativo: “El secreto de la Lectura I” en los escolares de cuarto grado. [Tesis de Maestría, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello”, Matanzas].

Moats, L. C. (2020). Teaching Reading ”Is” Rocket Science: What Expert Teachers of Reading Should Know and Be Able to Do. *American Educator*. 44(2): 4-9. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1260264>

Montaño, J R. y Abello, A M. (2010). Renovando la enseñanza aprendizaje de la lengua española y la literatura. Ed. Pueblo y Educación.

Morales, R. (2021). La comunicación y el texto literario. Colección Aula de Literatura. Ed. VicensVivens.

Palomino, G. y Solera, Y. E. (2015). Sistematización de la práctica. Implementación de estrategias para motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la institución educativa (IE) 27 de octubre de Ánimas Altas, sede San Luís, Municipio de Simití Bolívar. Colombia

Peredo Merlo, M.A. (2001). Las habilidades de lectura y la escolaridad. *Perfiles educativos*, XXIII(94), 57-69.

Peronard, M. (2009). Comprensión de textos escritos de la teoría a la sala de clases. Santiago de Chile. Ed.: Andrés Bello.

- Quesada, J. (2006). El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Ed. Pueblo y Educación.
- Rodríguez Rodríguez, D.M. (2020). Desarrollo de competencias lectoras mediante el acompañamiento familiar en escolares de Educación Básica Primaria. *Educación y Sociedad*, 18(3), 123-134.
- Suárez, V. L., Gutiérrez, d. l. C. I. y Rodríguez, G. E. (2016). Actividades para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes de la enseñanza técnica profesional. *Revista Conrado*. 12(56), 66-71. <http://conrado.ucf.edu.cu/>
- Trujillo González, M. L. y Rivero Mendoza, M. (2018). La expresión oral. Aspecto fundamental para una comunicación efectiva en los maestros primarios. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/09/expresion-oral-maestros.html>
- Valenzuela, D. M. (2008). El proceso de comprensión lectora en los escolares de sexto grado de la Educación Primaria desde la biblioteca escolar. [Tesis de Maestría, ISP “Juan Marinello”, Matanzas].